

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.341:005.54:005.334:005.591.61

КОЛОДІЙЧУК А. В.

Диверсифікація ризиків впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

Предметом дослідження є диверсифікація ризиків впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Метою дослідження є виявлення закономірностей диверсифікації ризиків впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Методи дослідження. У праці використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянута диверсифікація ризиків ІКТ як фактор для забезпечення стабільності та сталого розвитку національної економіки, що дозволяє знизити ймовірність значних невдач і збитку. Фактор диверсифікації ризиків впровадження ІКТ зводиться до використання різних підходів і технологій для пом'якшення і зменшення можливих негативних наслідків. Він передбачає розподіл ресурсів та завдань по різних ІКТ та мережевих інфраструктурах, а також використання різних постачальників послуг та постачальників обладнання. Такий підхід дозволяє знизити залежність від одного постачальника або однієї системи, що зменшує ризик втрати даних або недоступності системи.

Висновки. Фактор диверсифікації ризиків впровадження ІКТ є важливим аспектом для забезпечення безпеки інформаційних систем і мереж. Цей підхід дозволяє зменшити можливі негативні наслідки і збільшити стійкість організації в сфері інформаційних технологій. Його використання вимагає системного підходу і постійного моніторингу, а також адаптації до мінливих умов і загроз. Суть концепції диверсифікації ризиків полягає в розподілі інвестицій і ресурсів на різні напрямки та інструменти. Це дозволяє знизити попадання під загрози і мінімізувати можливі негативні наслідки. У контексті впровадження ІКТ в національну економіку, диверсифікація ризиків передбачає використання різних технологій, програмних рішень та інформаційних систем. Одним з основних підходів до диверсифікації ризиків впровадження ІКТ є спільне використання відкритого і закритого програмного забезпечення. Інтеграція відкритих рішень дозволяє покращити безпеку системи шляхом масового тестування та участі спільноти розробників. Використання закритого ПЗ дозволяє задовольнити вимоги безпеки і збереження даних, характерні для певних секторів економіки. Іншим важливим аспектом диверсифікації ризиків є використання різних типів обладнання. Для підвищення стійкості кібератакам необхідно створення гібридного оточення, що об'єднує хмарні і локальні ресурси. Хмарні технології дозволяють збільшити гнучкість і масштабованість системи, в той час як локальні сервери забезпечують збереження і контроль над даними. Важливе значення у диверсифікації ризиків має

навчання і підготовка кадрів. З урахуванням бурхливого розвитку ІКТ необхідно надати фахівцям навички, що дозволяють ефективно захищати інформацію і протистояти кіберзагрозам. Навчання персоналу, а також співпраця із зарубіжними експертами та організаціями, допоможуть зміцнити національну кібербезпеку і розвинути стратегії з диверсифікації ризиків.

Ключові слова: диверсифікація, ризику, інформаційно–комунікаційні технології, управління, міжнародна економічна безпека, економічна модель, кіберзагрози, фінансовий сектор.

KOLODIYCHUK A. V.

Diversification of the risks of the implementation information and communication technologies

The subject of the study is the diversification of the risks of the implementation information and communication technologies.

The purpose of the study is to identify patterns of risks of information and communication technology implementation.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article considers the diversification of ICT risks as a factor for ensuring the stability and sustainable development of the national economy, which allows to reduce the probability of significant failures and losses. The risk diversification factor of ICT implementation comes down to the use of different approaches and technologies to mitigate and reduce possible negative consequences. It involves the distribution of resources and tasks across different ICT and network infrastructures, as well as the use of different service providers and equipment suppliers. This approach allows to reduce dependence on one supplier or one system, which reduces the risk of data loss or system unavailability.

Conclusions. The risk diversification factor of ICT implementation is an important aspect for ensuring the security of information systems and networks. This approach makes it possible to reduce possible negative consequences and increase the organization's stability in the field of information technologies. Its use requires a systematic approach and constant monitoring, as well as adaptation to changing conditions and threats. The essence of the concept of risk diversification is the allocation of investments and resources to different areas and instruments. This allows you to reduce exposure to threats and minimize possible negative consequences. In the context of the introduction of ICT into the national economy, diversification of risks involves the use of various technologies, software solutions and information systems. One of the main approaches to diversifying the risks of ICT implementation is the joint use of open and closed software. The integration of open solutions allows to improve the security of the system through mass testing and the participation of the community of developers. The use of closed software makes it possible to meet the security and data protection requirements that are specific to certain sectors of the economy. Another important aspect of risk diversification is the use of different types of equipment. To increase resistance to cyberattacks, it is necessary to create a hybrid environment that combines cloud and local resources. Cloud technologies allow to increase the flexibility and scalability of the system, while local servers ensure the preservation and control over data. Education and training of personnel is important in risk diversification. Taking into account the rapid development of ICT, it is necessary to provide specialists with the skills to effectively protect information and resist cyber threats. Personnel training, as well as cooperation with foreign experts and organizations, will help to strengthen national cyber security and develop strategies to diversify risks.

Keywords: diversification, risks, information and communication technologies, management, international economic security, economic model, cyber threats, financial sector.

Постановка проблеми. Диверсифікація ризиків впровадження інформаційно–комунікаційних технологій (ІКТ) в національній економіці є невід'ємною частиною сучасного розвитку. У світі, де інформаційні технології стали невід'ємною частиною всіх сфер життя, впровадження і ви-

користання нових технологій є одним з ключових факторів економічної конкурентоспроможності держав. Швидке впровадження нових технологій може спричинити різні проблеми, такі як: порушення конфіденційності даних, кібератаки, втрата роботи для людей, негативний вплив на на-

вколишнє середовище та зниження якості життя. Для зниження та управління ризиками необхідна диверсифікація. Держави повинні використовувати різноманітні впровадження ІКТ, щоб мінімізувати потенційні загрози і створити резервні плани. Це означає, що необхідно передбачити використання різних типів технологій, а також розгорнуті методи безпеки і контролю. Диверсифікація ризиків впровадження ІКТ має важливе значення для міжнародної економічної безпеки. Держави повинні вживати колективних заходів для обміну інформацією та досвідом, щоб посилити свій захист від кіберзагроз і злочинності в сфері інформаційної безпеки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Переваги використання ІКТ, такі як автоматизація робочих процесів, оптимізація ресурсів, збільшення продуктивності і покращення умов життя людей, а також ризики, пов'язані з ними, знаходяться в полі зору таких дослідників, як: Бабенко Т.Ю., Біла О.Г., Великоіваненко Г.І., Вітлінський В.В., Глівенко С.В., Ілляшенко С.М., Наконечний С.І. та інші. Проте, дослідженню диверсифікації ризиків впровадження ІКТ у науковій літературі приділено недостатньо уваги і тому вона потребує подальшого вивчення.

Мета статті – виявлення закономірностей диверсифікації ризиків впровадження інформаційно–комунікаційних технологій.

Виклад основного матеріалу. Диверсифікація ризиків впровадження ІКТ в національній економіці є невід'ємним фактором успішного розвитку. Держави повинні використовувати нові технології і вживати заходи щодо зниження та управління ризиками. Лише таким чином можливо забезпечити стабільний і безпечний розвиток сфери інформаційних технологій. Диверсифікація ризиків впровадження ІКТ в національній економіці – це процес розосередження або розподілу ризиків, пов'язаних з використанням інформаційно–комунікаційних технологій, по різних сферах і секторах економіки. Метою диверсифікації ризиків є зменшення можливих втрат і зростання стабільності національної економіки. Коли ризики впровадження ІКТ диверсифіковані, їх вплив на економіку країни стає менш значимим, оскільки загрози і потенційні проблеми різноманітні і мають різні ймовірності виникнення.

Диверсифікація ризиків може бути досягнута шляхом розподілу технологічних інновацій у різ-

них секторах економіки або різних регіонах країни. Вона може бути досягнута через використання різних типів ІКТ. Розробка і застосування різних видів технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн, Інтернет речей та інших, дозволяють скоротити потенційні негативні наслідки від проблем, що виникають в одній конкретній технології.

Диверсифікація ризиків впровадження ІКТ також може бути реалізована через використання різних постачальників технологій і постачальників послуг. Різноманітність постачальників дозволяє розподілити ризики між ними і зменшити залежність від одного конкретного постачальника. Це важливо при впровадженні критичних технологій, таких як системи безпеки або системи управління критичною інфраструктурою. Крім того, впровадження ІКТ в різних сферах і секторах економіки може знизити ризики всередині кожного сектора. Таким чином, диверсифікація ризиків впровадження ІКТ є важливим фактором для забезпечення стабільності та сталого розвитку національної економіки. Це дозволяє знизити ймовірність значних невдач і збитку.

Диверсифікація ризиків є важливим аспектом успішного впровадження ІКТ у національну економіку. Однак, з впровадженням нових технологій, виникають і ризики. У міру розвитку технічного прогресу збільшується кількість кіберзагроз, нерідко набуваючи масштаби глобальних проблем. Кіберзлочинці використовують сучасні технології для проведення атак на інформаційні системи державних структур, фінансових установ і підприємств приватного сектора. У зв'язку з цим, диверсифікація ризиків впровадження ІКТ стає необхідністю.

Економічна модель диверсифікації ризиків впровадження ІКТ в контексті їх пом'якшення і зменшення, яка підтримується числовим аналізом її характеристик, ознак та властивостей на персональній електронно–обчислювальній машині (ПЕОМ), складається шляхом проведення наступних етапів.

Перший етап – це складання переліку усіх факторів, що є суттєвими для вирішення даного завдання. До цього набору належать також фактори, ігнорування яких веде до кількісних помилкових відхилень при вивченні цієї задачі. Перелік даних факторів при подальшому розробленні моделі може коригуватися.

Другий етап – опис елементів досліджуваного об'єкта, або їх сукупності, відповідно до обраного переліку суттєвих факторів і задачі дослідження.

Методика цього етапу охоплює безпосередній опис економічних законів та закономірностей, які проявляються в елементі, що підлягає моделюванню.

Третій етап – утворення економічної моделі об'єкта як єдиного цілого з урахуванням всіх аспектів взаємодії між його елементами. Головна задача даного етапу – одержання коректної моделі об'єкта.

На четвертому етапі необхідно об'єднати між собою економічну модель й алгоритми, за допомогою яких її можна виконувати. Після завершення цього етапу економічна модель формально вважається готовою до виконання на персональній електронно–обчислювальній машині (ПЕОМ).

На п'ятому, – завершальному, етапі проводиться уточнення економічної моделі після формування алгоритмів та відповідних програм і проведення експериментальних розрахунків. Проводиться коригування попередніх етапів розробки економічної моделі на основі співставлення фактичних результатів з даними експериментальних розрахунків.

Ще одним фактором диверсифікації є використання різних методів захисту інформації. Розробка багаторівневих систем захисту, що включають фізичний, програмний і логічний захист, дозволяє забезпечити комплексний підхід до зниження ризиків впровадження ІКТ. Крім того, різноманітність методів і технологій захисту є гарантією ефективної протидії потенційним загрозам.

Для ефективного управління ризиками впровадження ІКТ необхідно проводити систематичний моніторинг та оцінку з метою виявлення вразливостей та проблемних місць. Це дозволяє вживати своєчасних заходів щодо запобігання ризиків і мінімізації можливого збитку. Крім того, важливо враховувати поточні тренди та інновації у сфері ІКТ, щоб оперативно реагувати на ситуацію, яка змінюється на загрозливу і адаптувати свої підходи і методи захисту відповідним чином.

Висновки

Фактор диверсифікації ризиків впровадження ІКТ є важливим аспектом для забезпечення безпеки інформаційних систем і мереж. Цей підхід дозволяє зменшити можливі негативні наслідки і збільшити стійкість організації в сфері інформаційних технологій. Його використання вимагає системного підходу і постійного моніторингу, а також адаптації до мінливих умов і загроз. Суть концепції диверсифікації ризиків полягає в розподілі інвестицій і ресурсів на різні напрямки та інстру-

менти. Це дозволяє знизити попадання під загрози і мінімізувати можливі негативні наслідки. У контексті впровадження ІКТ в національну економіку, диверсифікація ризиків передбачає використання різних технологій, програмних рішень та інформаційних систем. Одним з основних підходів до диверсифікації ризиків впровадження ІКТ є спільне використання відкритого і закритого програмного забезпечення. Інтеграція відкритих рішень дозволяє покращити безпеку системи шляхом масового тестування та участі спільноти розробників. Використання закритого ПЗ дозволяє задовольнити вимоги безпеки і збереження даних, характерні для певних секторів економіки.

Список використаних джерел

1. Безугла К. О. Інформаційно–комунікаційні технології як фактор інноваційного розвитку економіки. Економіко–математичне моделювання соціально–економічних систем. 2013. Вип. 18. С. 42–55.
2. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
3. Вачевський М. В., Скотний В. Г. Маркетинг у сфері послуг: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 232 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Каганець–Гаврилко Л. П., Гуштан Т. В., Крамченко Р. А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2023. 184 с.
5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.
6. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2019. – 258 с.
7. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
8. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюха Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.
9. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.

10. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

11. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Bezuhla K. O. (2013). Informatsiyno–komunikatsiyni tekhnolohiyi yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information and communication technologies as a factor in the innovative development of the economy]. Ekonomiko–matematychno modelyuvannya sotsial'no–ekonomichnykh system. In Ekonomiko–matematychno modelyuvannya sotsial'no–ekonomichnykh system [Economic and mathematical modeling of socio-economic systems]: Vol. 18 (pp. 42–55). [in Ukrainian].

2. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine–building enterprises]. Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry, 1, 119–122. [in Ukrainian].

3. Vachevskyy, M. V., & Skotnyy, V. H. (2004). Marketing u sferakh posluh [Marketing in the sphere of services]: Teaching manual. Kyiv: Center of Educational Literature. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets–Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

7. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vyukyennya kryzovykh

yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavrannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsiyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно–економічний інститут Державного торговельно–економічного університету

e–mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e–mail: kolodiychuka@i.ua